

O'ZBEK VA INGLIZ ADABIYOTI TIPOLOGIK MUSHTARAKLIK**Muxammedova Xulkar Eliboyevna**

O'zDJTU v.b.professori., filologiya fanlari doktori (DSc)

E-mail: hulkar_m@yahoo.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada ingliz va o'zbek adiblari Charlz Dikens va Abdulla Qahhor ijodida tasvirlangan ayollar obrazlari tahlilga tortilgan. Ma'limki Angliya tanqidiy realizm adabiyoti qirolicha Viktoriya nomi bilan uzviy bog'liqdir. XX asr o'zbek adibi Abdulla Qahhor ham o'z asarlarida o'zbek ayol taqdirini tasvirlagan. Ikkala ijodkor ayollar galeriyasini yaratar ekan, nafaqat ingliz va o'zbek ayolni balki ingliz va o'zbek madaniyatini ham o'z asarlarida tasvirlaydi.

Kalit so'zlar: o'zbek, ingliz, adib, asar, realist, obraz, ayol

Аннотация: Данная статья рассматривает описание женского характера в творчестве английского и узбекского писателя Чарльза Дикенса и Абдулла Каххара. Известно, что литература Англии в периоде критического реализма связана с именем королевы Виктории. Абдулла Каххар известный узбекский писатель XX века тоже создавал судьбу узбекского женщин. Создавая галерею женских характеров, писатели также описывает английскую и узбекскую культуру в своих романов.

Ключевые слова: узбек, английский, писатель, роман, реалист, женщина

Annotation: The following article focuses on the description of women characters in Charles Dickens Abdulla Qahhor's novels. It is known that the British literature of critical Realism closely connected with the name of Queen Victoria, who governed the country in the XIX century. Like Charles Dickens Abdulla Qahhor is also well known writer of XX century of Uzbek literature. While developing the gallery of women characters both writers also describes the English and Uzbek culture of that period in their novels.

Key words: Uzbek, English, writer, novel, realist, character, woman,

Jahon adiblari ijodini o'rganish jarayonida turfa xil o'xshashliklar kuzatilishi tabiiydir. Turli davr va turli millat yozuvchilari bo'lishiga qaramay ifoda etilgan voqea hamda qahramonlarda tipologik mushtaraklik kuzatilishi yangi ilmiy tdqiqolarga zamin yaratadi. Bunday ijodkorlar qatoriga ingliz adibi Charlz Dikens hamda o'zbek adibi Abdulla Qahhorni misol qilib keltirishimiz mumkindir. Ikkala ijodkor ham satira

va hajvga ustaligi, asarlarining markaziga oddiy odamlar, ko'pincha jamiyatning quyi qatlamlari vakillarini qo'yishida mushtaraklik mavjud. Ular jabr-zulm ko'rgan, nochor ahvoldagi insonlarning ichki dunyosini, ularning kurashini va insoniy fazilatlarini yuksak mahorat bilan tasvirlaydi.

Charlz Dikpens o'z asarlari bo'lmish "Oliver Tvistning boshidan kechirganlari", "Katta umidlar" asarlarida Viktoriya davri Angliyada qashshoqlik, sinfiy tabaqalanish, ijtimoiy adolatsizlik va bolalarning ekspluatatsiya qilinishi kabi muammolarni keskin tanqid qiladi. U jamiyatdagi illatlarni ochib tashlash orqali insonparvarlikka chaqiradi. Abdulla Qahhor ham o'zining hikoya va romanlari bo'lmish "Sarob", "O'tmishdan ertaklar"ida o'z davrining ijtimoiy-siyosiy muammolarini, xususan, eskicha qoloqlik, jaholat, byurokratiya va adolatsizlik kabi illatlarni fosh etadi. U ham jamiyatdagi kamchiliklarni yorqin va haqqoniy tasvirlaydi. Abdulla Qahhor o'zbek Chexovi [4: 118] deya baho berilishi ham bejiz emas. Ularning ijodida insonlarga nisbatan chuqur hamdardlik tuyg'usi, insonparvarlik g'oyalari ustunlik qiladi. Ular qahramonlari orqali mehr-shafqat, ezgulik va odamiylikning qadr-qimmatini ulug'laydi.

Dikpens va Qahhor o'zlarining turli sharoitlarida ijtimoiy realistlar sifatida faoliyat yuritdilar, ularning asosiy maqsadi jamiyat illatlarini ochib tashlash va insoniy qadriyatlarni himoya qilish bo'lganligi bilan o'xshashdir.

Charlz Dikpensning so'nggi ijod namunasi "Katta umidlar" romanida Estellaning murakkab xarakteri namoyon bo'ladi. Adib syujet chizig'ida aks etgan avtobiografik faktorlarni viktorian davri ayolining ichki dunyosi tasvirida umumlashtiradi.

Estellaning psixologik dunyosi ikkita ichki motiv mavjudligini ko'rsatadi. Birinchi motiv adib tomonidan ifoda etilgan himoyasizlik bo'lib, kattalar oldida bolaning himoyasiz ekanligida ko'rinadi. Go'dakligidayoq Estella ota-onasi uchun pul manbai bo'lib xizmat qildi. Badavlat ledining asrandi qiziga aylangan Estellaga mustaqil bo'lish imkoniyati berilmaydi. U miss Xevishemga xizmat qildi. Miss Xevishemning maqsadi Estellani nomunosib tarzda tannoz, berahm va ikkiyuzlamachi qilib tarbiyalash edi.

Estella xarakterida g'urur va tannozlik ustunlik qiladi. Estellada miss Xevishem maqsadiga ko'ra shu tuyg'ularni uyg'ota olishi kerak, biroq o'zi mag'rur va sovuqligicha qoladi. Ayol xarakteridagi bu muhim jihat Charlz Dikpensning shaxsiy hayotida ro'y bergan mojarolar hamda ayollar bilan o'zaro munosabati ta'sirida vujudga kelganligini ko'rsatadi. Estella xarakterida shakllangan nojoiz sifatlar uchun aybdor emas, aksincha, uni tarbiyalagan miss Xevishem aybdor. Ta'kidlash lozimki, u erkaklarni rom etish uchungina yaralgan. Estella miss Xevishem maqsadiga ko'ra muhabbat nimaligini bilmasligi shart. Takabbur va sovuqligicha qolgan Estella obro'

va shuhratini saqlab qoladi. Asar jarayonida Estella betakror yulduz sifatida namoyon bo'ladi. Estella xarakterida rom etuvchi maftunkor tuyg'ular bilan birga dimog'dorlik va sovuqlik mavjudligini uning xatti-harakatida kuzatish mumkin. "I saw that the eyes were Estella's eyes. But she was so much changed, was so much more beautiful, so much more womanly, that I seemed to have made none. I fancied, as I looked at her, that I slipped hopelessly back into the coarse and common boy again" [1: 349 p].

Estella erkaklar yuragini vayron qiluvchi rolni bajarish bilan birga, g'iybat va uydirmalarga sababchi hamdir. U o'z tuyg'ularini rol bajaruvchiga almashtirdi. Natijada biz Estella xarakterida loqaydlikni ko'ramiz. Ushbu xususiyatlari bilan Estella o'zbek yozuvchisi Abdulla Qahhorning "Sarob" romanidagi Munisxon xarakteriga yaqin keladi. Badavlat otasi qo'li ostida tarbiyalangan Munisxon xarakterida ham takabburlik va sovuqlikni Saidiyga bo'lgan munosabatida kuzatish mumkin. Munisxon xarakteridagi sovuqqonlik va takabburlikda o'zbek qiziga qaraganda ko'proq yevropaga moyil xarakter belgilari kuzatiladi [2: 58]

Estella xarakteridagi dimog'dorlik va tannozlikni adib ayol xarakterining muhim qirralari sifatida qayd etadi. Bu esa o'ziga xos syujetni ifoda etishga xizmat qiladi. Biroq xarakterdagi mazkur qirralar obraz odobining obro'siga to'siq bo'ladi. Xarakterda shakllangan dimog'dorlik va tannozlik mazkur ayolning sha'nini saqlab qololmaydi. Munisxon xarakteridagi takabburlik uning xatti xarakatlarida va o'zini tutishida namoyon bo'ladi. Pip va Estella hamda Saidiy va Munisxon o'rtasidagi do'stona munosabatlarda samimiylik ko'zga tashlanmaydi. Aksincha qizlardagi qattiyatlilik va dimog'dorlik ko'proq namoyon bo'ladi.

Adib Estella xarakterini ifoda etishda yolg'izlikni xush ko'rishini ta'kidlaydi. Biroq yolg'izlik motivi miss Xevishem, missis Poket, miss Jo bilan bog'liqligiga qaramay, Estella xarakterida o'zgacha aks etadi. Yolg'izlik motivi Estellada chegaralanmaydi va asar yakunida u Satis-xausning asirasi bo'lib qoladi. Tadqiqotchi M.Sleytr XIX asr ayollaridagi bunday miss Hevishem taqdiri juda bo'rttirilib tasvirlanganligini ta'kidlaydi [3: 176].

Estella xarakterining ichki erkinligi uning tiklanishiga xizmat qiladi. Miss Xevishemning asrandi qizi bo'lish Estella fojiasining o'zagi hamdir. Qiziqarli jihati shundaki, Estellaning o'ziga xos tarzda ish ko'rishi uning Fransiyaga qilgan sayohatida ko'rinadi. Mis Xevishemdan uzoqlashgan Estella sayohat chog'ida erkinlik nima ekanligini tushunadi. Parijga sayohat xarakterning rivojlanishiga va o'zgarishiga sabab bo'lib, loqaydlikni engib chiqadi. Aynan Parijda Estella o'zining kuchsizligini va baxtsiz ekanligini tushunib etadi. Uning baxtsizligi, ya'ni muhabbatni yurakdan his qila olmasligi baxtga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi.

Estella janob Dramlga turmushga chiqadi. Xarakteridagi dimog'dorlik va berahmlik uning oilada baxtli yashashiga to'sqinlik qiladi. Miss Xevishemning tarbiyasi natijasida hissiz insonga aylanib qolgan Estella Draml sotib olgan chiroyli buyum edi, xolos. Bentli Draml Estellaning hissizligidan aziyat chekmaydi, aksincha, uning xarakteridagi sovuqqonlikni bartaraf etishga harakat qiladi. Estella esa muhabbatni his qila olmasligidan emas, Pip singari o'ziga ko'ngil qo'ygan insonga azob berishdan aziyat chekadi. Shuning uchun ham Pipdan iloji boricha qochishga urinadi.

Mana shu tarzda Estella xarakterida qurbonlik motivi vujudga keladi. Bu qurbonlik motivi ayolning kuch bilan o'zgartirilgan ikkita xarakterini hosil qiladi. Birinchisi, miss Xevishem tarbiyasi natijasida shakllangan berahmlik va ikkiyuzlamachilik bo'lsa, ikkinchisi, miss Xevishem vafotidan so'ng yuzaga kelgan erkinlik edi. Biroq qurbonlik motivi ko'proq miss Xevishemning ko'p yillik tarki dunyochiligida aks etadi. Bu motiv ayolga berilgan ruhiy zarba tufayli paydo bo'lib, o'zini batamom uzlatda qurbon qiladi. Ayol xarakteridagi kontrast holat uning xatti-harakatlaridagi yangi qirralarni kashf etishga katta imkoniyatlar bergan. Munisxon taqdiri Estella taqdiridan biroz farq qiladi. Akasi tomonidan Munisxon uchun tanlangan kuyovdan Munisxon voz kechmaydi. Aka uchun kuyovning nasl va nasabi, yashash tarsi birinchi o'rinda turardi bu munisxon uchun ham muhim ko'rsatkichlar edi. Munisxon o'zi uchun tanlangan kuyovni bir necha bor Saidiy bila qiyoslashga urinadi va har safar ozi uchun munosib ko'rilgan kuyovning afzal tomonlarini izlaydi. Mana shu holatlarda Munisxon qalbidagi kechinmalarning junbushga kelishi kuzatiladi.

Muallif tomonidan Estella xarakterida ayolning ichki dunyosiga urg'u beriladi. Unda mavjud bo'lgan umuminsoniy jihatlar asar yakunida ko'rinadi. Asar so'nggida xarakterda paydo bo'lgan qat'iylik his-tuyg'ularning boshqarishini ta'minlabgina qolmay, atrofga teranroq nazar tashlashiga sabab bo'ladi. Miss Xevishemning maqsadi yo'lida himoyasiz Estellaning qurbon bo'lishi keyinchalik hissiz xarakterda ichki tuyg'ularning g'olib bo'lishi bilan aniqlanadi. Psixologik tasvir orqali ichki dunyosi namoyon bo'lsa, xatti-harakati asnosida Estellaning atrofdagilarga bo'lgan munosabati va atrofdagilarning ayolga bo'lgan munosabati ochib beriladi. Mana shu tasvir usuli orqali xarakterning xatti-harakati, qalb drammatizmi, ruhiyat kechinmalari haqqoniy ochilgan.

Ikkala ingliz va o'zbek ayol obrazida taqdirlarning o'xshashligi hamda ikkala ayol xarakterida tipologik mushtaraklik aks etadi. Ular nafaqat tashqi qiyofalaridagi aks etgan go'zallik bilan, balki ichki dunyosidagi kechinmalari bilan ham bir-biriga juda

yaqin keladi. Estella badavlat oilada voyaga yetsa, Munixon ham o'ziga to'q xonadonda voyaga yetadi. Ikkala qizning taqdirida yaxshi ta'lim olishlari ham o'xshab ketadi. Ingliz va O'zbek adiblari yaratgan asarlar turli davr muhitini ochib berishiga qaramay ulardagi tipologik mushtaraklik ikki ayol taqdirida kuchli namoyon bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Dickens Ch. Great Expectations. – USA: Yale university press, 2018. – 450 p.
2. Muxammedova X. Charlz Dikkens asarlarida ayol xarakteri tipologiyasi. Monografiya. – T.: O'zbekiston Xalqaro islom akademiyasi nashriyot-matbaa birlashmasi, 2021. – 146 b.
3. Slater M. Charles Dickkens. – Yale: Yale university press, 2019. – 700 p.
4. Qo'shjonov M. Abdulla Qahhor mahorati. Monografiya. – Toshkent: Adabiyot va san'at nashriyoti, 1988. – 232 b.